

УДК: 579.8:582.288

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ АЙРИМ БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА ФАРҚЛАНИШИ

¹Э.О. Аликулов, ²О.Р. Эргашев.

^{1,2}ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

E-mail: 1igebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936413>

Аннотация. Тошкент вилоятидаги мавжуд тупроқ-иқлим шароитларида 2023 йилда парваришланган ўрта толали ғўза генотипларининг бош поя баландлиги ва ҳосил шохлари сони кўрсаткичларининг намоён бўлишини аниқлаш мақсадида амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг таҳлилий натижалари ушбу мақолада ёритилади. Маълум бўлишича, ушбу тадқиқот йилида T-1336 тизмасининг бош поя баландлиги андоза ва бошқа шакллarga нисбатан энг баланд бўлган бўлса, Нисо навида энг паст кўрсаткичлар пайдо бўлган. Ҳосил шохларининг энг юқори кўрсаткичлари T-1391 тизмасида кузатилгани ҳолда, андоза ва бошқа генотипларга нисбатан Нисо, Гулистон ҳамда ССБ-Кластер-1 навларида паст маълумотлар аниқланган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum L.*, бошланғич ашё, популяциялар, нав, тизма, фенотип, бош поя, ҳосил шохлар, кўрсаткичлар, фарқланиш, таҳлилий натижалар.

Abstract. This article covers the analytical results of the scientific research carried out in order to determine the manifestation of the indicators of the height of the main stem and the number of sympodial branches of upland cotton genotypes cultivated in 2023 in the current soil and climate conditions of the Tashkent region. It was found that in this research year, the height of the main stem of the T-1336 variety was the highest compared to the standard and other forms, while the lowest parameters for this trait were noted in the Niso variety. The highest parameters for the number of sympodial branches were observed in the T-1391 cotton line, low parameters were found in Niso, Guliston and CCB-Cluster-1 varieties compared to the standard and other genotypes.

Keywords: *G. hirsutum L.*, primary material, populations, variety, line, phenotype, main stem, sympodial branch, parameters, differentiation, analytical results.

Аннотация. В данной статье будут освещены аналитические результаты научных исследований, проведенных с целью определения проявления показателей высоты главного стебля и количества ответвлений урожая средневолокнистых генотипов хлопчатника, выведенных в 2023 году в почвенно-климатических условиях Ташкентской области. Оказалось, что в этом году исследований высота главного стебля линии T-1336 была самой высокой по сравнению с шаблоном и другими формами, в то время как самые низкие показатели оказались у сорта Нисо. Самые высокие показатели ветвления культур наблюдаются в диапазоне T-1391, при этом низкие данные обнаружены у сортов Нисо, Гулистан и ССБ-Кластер-1 по сравнению с генотипами по умолчанию и другими генотипами.

Ключевые слова: *G. hirsutum L.*, исходный материал, популяции, сорт, линии, фенотип, главный стебель, урожайные ветви, показатели, дифференциации, аналитические результаты.

Ғўза популяцияларининг морфологик белгиларидан ҳисобланган бош поя баландлиги кўрсаткичлари хўжалик учун алоҳида аҳамият касб этади. Чунки, ўсимликларда бош поянинг баланд бўлиши уларни парваришлаш ва ҳосилини йиғиб олишда бир қатор

кийинчиликларни келтириб чиқаради. Шунинг учун ҳам генетик-селекцион тадқиқотларда соҳа олимлари томонидан ғўза ўсимлигининг бир қатор муҳим белгилари қаторида унинг бош поя баландлиги кўрсаткичларига ҳам алоҳида аҳамият қаратилади.

Ўзанинг нав ва тизмалари ҳақида гап кетганида ушбу ўсимликнинг ҳосил шохлари сонини қандай акс этишига мутахассислар алоҳида тўхталиб ўтадилар. Чунки ҳосил элементлари сонининг қай даражада намоён бўлиши ҳосил шохлари сони билан чамбарчас боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ушбу белгини ўрганишга тегишли тадқиқотларда алоҳида аҳамият қаратилади.

Мавзу юзасидан таҳлил қилинган илмий манбааларда ҳам ўзанинг бош поя баландлиги ва ҳосил шохларини тадқиқ этиш масаласи алоҳида ёритилади [1-6].

Тадқиқот мақсади: 2023 йилда Тошкент вилояти шароитларида парваришланган ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларида бош поя баландлиги ҳамда ҳосил шохлари сони кўрсаткичларининг намоён бўлишини ўрганиш мазкур тадқиқотларнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Таҳлиллар: Ўрта толали ғўзада бош поя баландлиги ва ҳосил шохлари сони белгилари кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Маълумотлар қуйидаги жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Ўза генотипларининг бош поя баландлиги кўрсаткичлари

№	Нав ва тизмалар	Бош поя баландлиги (см).		
		$\bar{X} \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	116,7±5,55	1,01	4,75
2	Юлдуз	115,5±3,96	0,72	3,43
3	Нисо	110,7±5,30	0,97	4,78
4	Гулистон	111,3±5,44	0,99	4,88
5	ССБ К-1	112,9±5,05	0,92	4,47
6	Т-1336	118,8±5,25	0,96	4,42
7	Т-1391	117,2±6,17	1,13	5,26

1-жадвалга кўра, таҳлилдаги белги бўйича Т-1336 тизмасида андоза ва бошқа намуналарга нисбатан энг юқори, Нисо навида энг паст кўрсаткичларнинг намоён бўлганлиги аниқланган. Тадқиқ этилаётган генотиплар орасида Т-1391 тизмаси ҳам андоза Наманган-77 навига нисбатан кичик фарқланиш билан 0,5 см баланд эканлигини фенотипик жиҳатдан намоён этган. Тадқиқотнинг бошқа шакллари эса андозага қиёслаганда паст маълумотларни пайдо қилган.

Таҳлил этилган белгига кўра, популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами Т-1391 тизмасида бошқа шаклларга нисбатан юқори, Юлдуз навида эса энг паст кўрсаткичлар билан намоён бўлган.

2-жадвал

Ўза генотипларининг ҳосил шохлари сони кўрсаткичлари

№	Нав ва тизмалар	Ҳосил шохлар сони (дона).		
		$\bar{X} \pm m$	σ	V

1	Наманган-77 (андоза)	12,1±1,43	0,26	11,80
2	Юлдуз	12,1±1,27	0,23	10,93
3	Нисо	10,2±0,21	0,21	11,42
4	Гулистон	10,07±1,14	0,21	11,35
5	ССБ К-1	10,1±1,05	0,19	10,36
6	Т-1336	11,9±1,57	0,29	13,19
7	Т-1391	13,03±1,33	0,24	10,17

2-жадвалда акс этган маълумотларга биноан, Т-1391 тизмасида тадқиқотнинг андоза ва бошқа шаклларига нисбатан ҳосил шохлари сони энг кўп эканлиги аниқланган. Юлдуз нави андоза билан бир хил, Т-1336 тизмаси ҳам кичик фарқланишда андозага яқин, қолган ашёларда эса энг паст маълумотлар популяция фенотибида юзага чиққан.

Таҳлилдаги белги бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами Т-1336 тизмасида бошқа шаклларга нисбатан юқори, ССБ-Кластер-1 ва Юлдуз навларида энг паст кўрсаткичлар пайдо бўлгани аниқланган.

Юқорида келтирилган таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, шундай ҳулоса қилишимиз мумкинки, тадқиқ этилган ғўза генотипларининг барчасида бош поя баландлиги ўртача, яъни ниҳолларини парваришлаш ва ҳосилини йиғиб олиш учун қулай бўлган кўрсаткичларда намоён бўлган. Ҳосил шохлари сони бўйича Т-1391 тизмаси ижобий фарқланишни акс эттирган.

REFERENCES

1. Автономов В.А., Кимсанбаев О.Х., Қурбонов А.Ё., Амантурдиев Ш.Б., Эржигитов Д. «Изменчивость признака «число симподий (плодовых ветвей) на одном растении» УАК популяций F₂ и F₆ хлопчатника вида *G. hirsutum* L.». // “Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент – 2018. 210-212 б.
2. Жалилов О.Ж., Газиянц С.М., Абуховская А.П., Набиев С.М. Генотипические подходы к созданию ресурсосберегающих форм хлопчатника интенсивного типа // Узбекский биологический журнал. Ташкент, 1993. №4. – С.
3. Ж.Р. Дадажонов, О.Р. Эргашев, А.Э. Ҳакимов, Б.М. Гаппаров “Ғўзанинг янги ЎзФА-715 навининг ўзига хос бўлган хусусиятлари ва айрим хўжалик белгилари кўрсаткичларининг фенотипик намоён бўлиши”. AGRO ILM журнали, 6[50]-сон, 2017. 8-9
4. Ж.Р. Дадажонов, О.Р. Эргашев, Б.М. Гаппаров “Сарбон ғўза нави хусусиятлари ва айрим белгилари кўрсаткичларининг фенотипда намоён бўлиши”. Ўзбекистон к/х журнали. Тошкент, 2019. 2-сон, 31 б.
5. С. Одилов, О.Ж. Жалилов, ИТ. Каххаров, С.М. Набиев, Б.Б. Махмасахатов “Ғўза ўсимлиги ҳосил шохларининг ўзгарувчанлиги, интеграция ва мосланувчанлик (адаптация) замини”. // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашув-чанликни эволюцион ва селекцион кирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 118-120 б.

6. Қахҳоров И.Т. “Ғўзанинг истиқболли “Келажак” нави”. // Мат. Респ. научно-практ. конф. Достижения и перспективы экспериментальной биологии растений. Ташкент – 2013. с. 81-83.